

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - VIII

Issue - I

January - March - 2019

Marathi Part - III / IV

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2018 - 5.5
www.sjifactor.com

❖ **EDITOR** ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ **PUBLISHED BY** ❖

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

The information and views expressed and the research content published in this journal, the sole responsibility lies entirely with the author(s) and does not reflect the official opinion of the Editorial Board, Advisory Committee and the Editor in Chief of the Journal “AJANTA”.
Owner, printer & publisher Vinay S. Hatole has printed this journal at Ajanta Computer and Printers, Jaisingpura, University Gate, Aurangabad, also Published the same at Aurangabad.

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Published by :

Ajanta Prakashan, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Cell No. : 9579260877, 9822620877, Ph.No. : (0240) 2400877

E-mail : ajanta1977@gmail.com, www.ajantapublishing.com

AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - Impact Factor - 5.5 (www.sjifactor.com)

EDITORIAL BOARD

Professor Kaiser Haq

Dept. of English, University of Dhaka,
Dhaka 1000, Bangladesh.

Roderick McCulloch

University of the Sunshine Coast,
Locked Bag 4, Maroochydore DC,
Queensland, 4558 Australia.

Dr. Ashaf Fetoh Eata

College of Art's and Science
Salmau Bin Abdul Aziz University. KAS

Dr. Nicholas Loannides

Senior Lecturer & Cisco Networking Academy Instructor,
Faculty of Computing, North Campus,
London Metropolitan University, 166-220 Holloway Road,
London, N7 8DB, UK.

Muhammad Mezbah-ul-Islam

Ph.D. (NEHU, India) Assot. Prof. Dept. of
Information Science and Library Management
University of Dhaka, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Dr. Meenu Maheshwari

Assit. Prof. & Former Head Dept.
of Commerce & Management
University of Kota, Kota.

Dr. S. Sampath

Prof. of Statistics University of Madras
Chennai 600005.

Dr. D. H. Malini Srinivasa Rao

M.B.A., Ph.D., FDP (IIMA)
Assit. Prof. Dept. of Management
Pondicherry University
Karaikal - 609605.

Dr. S. K. Omanwar

Professor and Head, Physics,
Sat Gadge Baba Amravati
University, Amravati.

Dr. Rana Pratap Singh

Professor & Dean, School for Environmental
Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar
University Raebareilly Road, Lucknow.

Dr. Shekhar Gungurwar

Hindi Dept. Vasantao Naik
Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.

Memon Sohel Md Yusuf

Dept. of Commerece, Nirzwa College
of Technology, Nizwa Oman.

Dr. S. Karunanidhi

Professor & Head,
Dept. of Psychology,
University of Madras.

Prof. Joyanta Borbora

Head Dept. of Sociology,
University, Dibrugarh.

Dr. Walmik Sarwade

HOD Dept. of Commerce
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada
University, Aurangabad.

Dr. Manoj Dixit

Professor and Head,
Department of Public Administration Director,
Institute of Tourism Studies,
Lucknow University, Lucknow.

Prof. P. T. Srinivasan

Professor and Head,
Dept. of Management Studies,
University of Madras, Chennai.

Dr. P. Vitthal

School of Language and Literature
Marathi Dept. Swami Ramanand
Teerth Marathwada University, Nanded.

Dr. Jagdish R. Baheti
H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy,
Meminagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.

Dr. Sadique Razaque
Univ. Department of Psychology,
Vinoba Bhave University,
Hazaribagh, Jharkhand.

Prof. Ram Nandan Singh
Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.

Dr. Safiqur Rahman
Assistant Professor, Dept. of Geography, Guwahati
College Bamunimaidam, Guwahati, Assam.

PUBLISHED BY

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - III ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम आणि मंठा तालुका प्रा. डॉ. टकले एस. पी.	१-४
२	कृषी विकासात आकाशवाणीची भूमिका उमा नारायणराव सोळुंके डॉ. नामदेव पी. सानप	५-७
३	महाराष्ट्रातील समाजवाद्यांची भूमिका : विशेष संदर्भ आणीबाणी प्रा. डॉ. कटारे बी. डी.	८-११
४	भारतीय शिक्षणात बौद्ध धर्माचे शिक्षण व तत्वज्ञान किरण अ. जगताप डॉ. पी. बी. पगारे	१२-१८
५	पालि व मराठी भाषेचा अनुबंध प्रा. डॉ. अनिता परभतराव खंडागळे	१९-२५
६	आधुनिक काळात शैक्षणिक ग्रंथालयात दिल्या जाणाऱ्या सेवा प्रा. गोपाल राजाराम पाटील	२६-३३
७	आगरकरांचा सामाजिक सुधारणावाद डॉ. नवनाथ दगाणे	३४-३९
८	आपत्ती व्यवस्थापन काळाची गरज प्रा. डॉ. देशमुख आर. के.	४०-४३
९	भारतीय आर्थिक विकासात स्टेट बँक ऑफ इंडियाची भूमिका डॉ. प्रा. मद्रेवार शोभा गंगाधर	४४-४८
१०	गडचिरोली जिल्हातील संरपंच लोकप्रतिनिधीना ग्रामीण विकासात नक्षलवादी संघटनेकडून अडचणी येतात की नाही यांचे चिकित्साक अध्ययन डॉ. आर. पी. करोडकर	४९-५१
११	बँकींग क्षेत्रातील बदल : काळाची गरज प्रा. आर. एस. कोल्हे	५२-५४

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - III ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१२	नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता पाचवीमधील विद्यार्थ्यांना मराठी विषयातील ज्ञानरचनावादी अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी - एक अभ्यास डॉ. चंद्रमोरे ए. एन.	५५-६०
१३	अहिराणी बोलीभाषेतील म्हणी, वाक्प्रचार यांचा भाषाशास्त्रीय अभ्यास प्रा. डॉ. राजेंद्र आत्माराम पाटील	६१-६३
१४	भ्रष्टाचार ही एक समस्या प्रा. सिद्धार्थ मुंगे	६४-६६
१५	सूचना का अधिकार : सत्ता संस्कृती का बदलता परितृष्य डॉ. बी. आर. भोसले	६७-७१
१६	बौद्ध धम्मातील कर्म सिद्धांत निवेदिता नागनाथ सातपुते	७२-७५
१७	मानवी सुरक्षा एक गंभीर प्रश्न डॉ. बी. डी. तोडकर	७६-८०

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - IV ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	होळकरांची थैली : महत्त्व आणि विशेष नीलेश केदारी शेंडके	१-५
२	दलित कविता सद्यस्थिती : एक मागोवा प्रा. डॉ. सुभाष निवृत्ती शेंडके	६-१०
३	कौशल्यविकासात वृद्धी करून साधनसंपत्ती आणि क्षमतांचा लाभ मिळवतांना डॉ. पुरुषोत्तम रामटेके	११-१६
४	जयपूर घराण्याच्या गायीकीचे सांगितिक अध्ययन प्रा. प्रितम जनार्दन बैस	१७-१९
५	शाश्वत आर्थिक विकासासाठी पर्यावरण संरक्षणाची आवश्यकता प्रा. डॉ. मगर डी. के.	२०-२३
६	आदिवासी समाजासाठी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची कार्य व समस्या प्रा. गजानन अमृता भुरके	२४-२७
७	उच्च माध्यमिक स्तरावरील कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांची सामान्य बुद्धिमत्ता व समस्या निराकरण क्षमता यातील संबंधाचा-अभ्यास शेख सारा अहेमदुल्ला डॉ. एस. एल. वाघमारे	२८-३४
८	महिला समक्षीकरणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान प्रा. डॉ. सर्जेराव राजाराम कहाळे	३५-३८
९	कौटिल्यकृत राज्याचा सप्तांग सिद्धांत एक विश्लेषण डॉ. गोविंद यमलवाड	३९-४१
१०	संत तुकाराम यांचे अर्भगातील पर्यावरण विषयक विचार डॉ. लता रामचंद्र जावळे	४२-४५
११	मातेच्या शिक्षणाचा बालकाच्या पोषण व आरोग्यावर होणारा परिणाम प्रा. डॉ. सौ. मेधा देशपांडे	४६-५१
१२	क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुलेंची स्त्री शिक्षण विषयक दूरदृष्टी प्रा. डॉ. बाळासाहेब आनंदराव वाघ	५२-५३

❧ CONTENTS OF MARATHI PART - IV ❧

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१३	बंदिश : गीतातील संगीतप्रवणतेचा शिखरबिंदू डॉ. संजय मोहड	५४-५६
१४	उपयोजित संगीत : वर्तमान काळाची गरज मेधा लखपति	५७-६०
१५	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काश्मीरचा प्रश्न डॉ. प्रियराज महेशकर	६१-६४

१५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि काश्मीरचा प्रश्न

डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

प्रास्ताविक

आधुनिक भारतातील एक मुत्सद्दी राजनीतीज्ञ म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. प्रगत, आधुनिक भारत राष्ट्रची उभारणी हा विषय डॉ. आंबेडकरांच्या विचार चिंतनात अत्यंत जवळचा होता. त्यामुळेच राष्ट्र उभारणीत बाधा ठरू पाहणाऱ्या अनेक प्रश्नांची सखोल मांडणी करून त्यावर उपाय आंबेडकरांनी वेळोवेळी सुचविले. त्या प्रश्नांपैकीच एक प्रश्न म्हणजे हिंदू-मुस्लिम समस्या होय. या समस्येवरिल सखोल चिंतनातुनच त्यांचा 'पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इंडिया' हा ग्रंथ सिद्ध झाला. या ग्रंथातुन आंबेडकरांनी केलेली हिंदू मुस्लिम समस्येची चिकित्सा व पाकिस्तान निर्मितीची मांडणी ब्रिटीश शासकांनाच नव्हे तर महात्मा गांधी आणि बॅरिस्टर जिना यांनाही दिशादर्शक ठरली.^१ याच ग्रंथाच्या आधारे डॉ. आंबेडकरांनी काश्मीर प्रश्नावर आपली भूमिका वेळोवेळी मांडली. भारत पाकिस्तान फाळणीचाच शेवटचा अध्याय म्हणजे काश्मीर असुन त्याचे विभाजन करूनच काश्मीरचा प्रश्न मार्गी लावता येईल व भारत-पाक संबंधात शांतता आणता येईल असे डॉ. आंबेडकरांचे स्पष्ट मत होते.

डॉ. आंबेडकरांचा महार रेजिमेंट पाठविण्याचा सल्ला

भारत सरकार मधील कायदेमंत्री म्हणुन अगदी सुरुवातीपासुन डॉ. आंबेडकर हे काश्मीर प्रश्नाशी जुळले गेले. महाराजा हरिसिंग व काश्मीर मधील जनतेचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुला यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पाकिस्तानचे काश्मीरमध्ये झालेले आक्रमण परतवुन लावण्यासाठी भारतीय सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीमंडळाला काश्मीर मध्ये महार रेजिमेंट हवाई मार्गाने पाठविण्याचा सल्ला दिला.^२ त्यानुसार २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महार बटालियन हवाई मार्गे श्रीनगर मध्ये पाठविण्यात आली. या बटालियनने श्रीनगर वाचवुन बारामुल्ला मधुन शत्रुला पळवून लावले. पुढे हिमालय पर्वतरांगामधील बर्फाच्छादित व समुद्र सपाटीपासुन उंच अशा पुंछ, कोरली, झांगार आणि नौशेर भागात महार बटालियन ने रात्रदिवस अठरा महिने संघर्ष करून पाकिस्तान चे आक्रमण परतवुन लावले.

झांगर येथे महार बटालियन च्या केवळ पन्नास सैनिकांनी शत्रुच्या सहा हजार सैनिकांसोबत दिलेला लढा भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील एक महत्वाचा व अभिमानास्पद लढा ठरला. हवालदार रावु कांबळे व नाईक बारक्या कांबळे यांनी मशीनगन्सच्या गोळ्यांचा वर्षाव करीत शोकडो पाकिस्तानी ठार केले. ते एवढ्या त्वेषाने लढत होते की शत्रुने लपुन येत त्यांचे शिर कलम केल्यावरही त्यांचे हाथ काही सेकंद मशीनगन्स मधुन गोळ्या झाडत राहिले.^३

नौशेर च्या लढाईत ही ;४ फेब्रुवारी १९४८द्ध नाईक कृष्णा सोनवणे व पुंडलिक महार या दोघांनी हजाराहुन अधिक शत्रुला ठार मारिले होते.^५ आज जम्मू काश्मीरचा जो भाग भारतात आहे त्यांचे संपुर्ण श्रेय महार बटालियनच्या शूर सैनिकांना व त्यांना योग्य वेळी काश्मीरमध्ये पाठविण्याचा सल्ला देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच जाते.

काश्मीर प्रश्न युनो कडे नेण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध

१९४७ मध्ये ज्यावेळी पाकिस्तानी आक्रमक काश्मीर मध्ये घुसले होते त्याच वेळी काश्मीर मध्ये पाठविलेल्या पराक्रमी महार रेजिमेंटच्या मदतीने संपुर्ण काश्मीरचा प्रदेश मुक्त करून घेण्याचा आग्रह तत्कालिन केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी धरला होता.^५ पण शेख अब्दुला यांचा प्रभाव असलेला तेवढा भाग मुक्त झाल्यानंतर आपल्या मंत्रीमंडळाला विश्वासात न घेताच पंतप्रधान नेहरूंनी युद्धबंदीची घोषणा केली. लगोलग २५ जानेवारी १९४८ रोजी काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे नेला. काश्मीरच्या बाबतीत त्यावेळी भारताच्या बाजूने सर्व काही सकारात्मक असतांना नेहरूंनी स्वराजकारणसाठी काश्मीर प्रश्न युनो च्या जागतिक मंचावर नेला, ही गोष्ट डॉ. आंबेडकरांना रूचली नाही. त्यातुनच पुढे त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व आपण राजीनामा देण्यामागे काश्मीर व नेहरूंचे चुकीचे धोरण हे ही एक कारण असल्याचे राजीनामा पत्रातुन स्पष्टपणे सांगितले.^६

संपुर्ण काश्मीरी प्रदेश पाकिस्तानच्या आक्रमणातुन मुक्त न करताच जाहिर केलेली युद्धबंदी व युनोत नेलेला काश्मीर प्रश्न यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर व भारताकडील काश्मीर यांच्यात नियंत्रण रेषा तयार झाली. पाकव्याप्त काश्मीरला पाकिस्तानचा गुलाम बनून राहावे लागले. दुसरीकडे युनोने प्रश्न तर सोडविला नाहीच उलट काश्मीर प्रश्नातील गुंता त्यामुळे अधिक वाढला.

काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचा डॉ. आंबेडकरांनी सुचविलेला पर्याय

डॉ. आंबेडकरांनी मोठया दुरदृष्टीने काश्मीर समस्येच्या सोडवणुकी करिता जो पर्याय सुचविला होता तो सुत्ररूपाने पुढील प्रमाणे सांगता येईल.

१. भारत पाकिस्तान फाळणीतील शेवटचा अध्याय हा काश्मीर असल्यामुळे काश्मीरचे ही विभाजन करण्यात यावे.
२. लोकसंख्येच्या दृष्टीने हिंदु अधिक असलेला 'जम्मू' व बौद्ध बहुसंख्यांक 'लद्दाख' चा भाग भारताकडे देण्यात यावा.^७
३. मुस्लिम लोकसंख्या अधिक असलेला काश्मीर खोऱ्याचा भाग तेथील लोकांचे मत विचारात घेऊन पाकिस्तानकडे देण्यात यावा.
४. काश्मीर मधील मुस्लिम बहुल भागाशी भारताचा संबंध नसुन तो काश्मीरी मुसलमान व पाकिस्तानी मुसलमान या दोघांमधील विषय आहे.^८
५. त्यामुळे त्या दोघांना समस्येचे निराकरण जसे करावयाचे असेल तसे करू द्यावे.

६. संपुर्ण काश्मीर प्रदेशात सार्वमत घेतले तर जम्मू आणि लद्दाख हा मुस्लिमेत्तर लोकसंख्येचा भाग त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पाकिस्तानात जाऊ शकतो.

डॉ. आंबेडकरांचा कलम ३७० ला विरोध

काश्मीरचे अंतिम विलीनीकरण आक्रमकांना हाकले गेल्यानंतर व शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर जनतेचे सार्वमत घेवून निश्चित केले जाईल असे आश्वासन पंडित नेहरूंनी दिले होते^१ व सार्वमत तटस्थपणे घेता यावे या करीता काश्मीरचा प्रश्न यूनोकडे दिला होता. पण महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर बदलेल्या परिस्थितीत काश्मीर जर पाकिस्तानकडे गेले तर शांत झालेल्या हिंदु मूस्लीम दंगली पुन्हा उसळतील अशी भीती नेहरूंना वाटत होती. त्यामुळे नेहरूंनी सार्वमत टाळण्याची भूमिका घेणे सुरू केले. पण यामुळे काश्मीर मधील जनता नाराज होऊ नये व काश्मीर भारतात विलीन करता यावे याकरिता काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम ३७० भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्याचे नेहरूंनी ठरविले.

पण काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळा अधिकार व अधिकची स्वायत्तता देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा स्पष्ट विरोध होता. ३७० कलम घटनेत टाकण्या संदर्भात डॉ आंबेडकरांकडे नेहरूंच्या सांगण्यावरून गेलेल्या शेख अब्दुलांना डॉ आंबेडकरांनी ३७० कलमाबाबत स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता.

डॉ. आंबेडकर हे ३७० कलम संविधानात टाकण्यास विरोध करित असल्याचे लक्षात येताच नेहरूंनी त्यांचे विश्वासू गोपालस्वामी अयंगार यांच्या मार्फत १७ आक्टोबर १९४९ मध्ये ३७० वे कलम संविधानात समाविष्ट करून घेतले.

काश्मीरच्या घटना समितीच्या माध्यमातून ३७० कलमावर शिक्कामोर्तब करून घेऊन काश्मीर कायमचे भारतात विलीन करण्याची नेहरूंची योजना होती. पण असे करण्यास शेख अब्दुलांनी जेव्हा नकार दिला तेव्हा काश्मीरबाबत डॉ. आंबेडकर किती बारकाईने व दुरदर्शीपणे विचार करित होते हे नेहरूंनाही कळून चुकले असावे. त्यामुळे चिडलेल्या नेहरूंनी शेख अब्दुला यांनाच देशद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबले व येथुनच काश्मीर प्रश्नाची खरी शोकांतिका सुरू झाली.^{११}

सारांश

भारत पाकिस्तान फाळणी अर्थात हिंदु-मुसलमान समस्येचाच शेवटचा अध्याय काश्मीर असल्यामुळे काश्मीरचे विभाजन करूनच काश्मीरचा प्रश्न कायमचा निकाली काढता येईल असे स्पष्ट मत डॉ. आंबेडकरांचे होते. काश्मीर मधील हिंदु व बौद्ध बहुसंख्यांक असलेला जम्मू व लद्दाख प्रदेश भारताकडे व मुस्लीम बहुसंख्यांक काश्मीर प्रदेश तेथील लोकांच्या मताचा विचार करून पाकिस्तानकडे, अशी आंबेडकरांची योजना होती. पण त्यापुर्वीच १९४७ मध्ये पाकिस्तानने संपुर्ण काश्मीर गिळंकृत करण्यासाठी काश्मीरवर आक्रमण केले तेव्हा काश्मीरच्या संरक्षणाकरीता महार बटालियन पाठवायला लावून काश्मीर वाचविणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच होते. महार बटालियनच्या मदतीने संपुर्ण काश्मीर मुक्त केल्यानंतरच त्याबाबतचा योग्य निर्णय घ्यावा अशी आंबेडकरांची सुचना होती. पण आंबेडकरांच्या दुरदर्शी सुचनेचा अनादर करित पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुलांना हवा असलेला तेवढा भाग मुक्त

झाल्याबरोबर युध्दबंदी घोषित करून काश्मीरमध्ये पाकव्याप्त 'आझाद काश्मीर' तयार करून ठेवले! एवढेच नव्हे तर काश्मीर प्रश्न युनोकडे नेत त्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण करून गुंतागुंत वाढविली. शिवाय शेख अब्दुला व खोऱ्यातील मुस्लीम प्रजेला गोंजारण्याच्या नादात काश्मीरला अधिकची स्वायतता देणारे कलम ३७० संविधानात आणले. नेहरूंच्या या सर्व धोरणाचा डॉ. आंबेडकरांनी तीव्र विरोध केला. हिंदु-मुस्लीम समस्येवर, काश्मीरप्रश्नावर आपला वेळ व पैसा खर्च करित बसण्यापेक्षा व्यावहारिक भूमिका घेत नवनिर्मित भारताने शांततेतून आधुनिकतेकडे जावे अशी रास्त अपेक्षा आंबेडकरांची होती. पण नेहरूंचा अहंपणा देशहिताच्या आड येत असल्याचे लक्षांत येताच आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देत नेहरूंच्या आत्मघातकी धोरणांचा निषेध केला. या संपुर्ण घटनाक्रमाकडे आजच्या अशांत व दहशतवादाच्या छायेखालील भारत-पाक संबंधांकडे बघितले तर प्रगत, बलशाली आधुनिक भारताचे स्वप्न उगशी बाळगून असलेल्या प्रखर देशभक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काश्मीर संबंधी घेतलेली भूमिका अत्यंत दुरदर्शी, योग्य व व्यावहारिक होती असे म्हणणे भाग पडते.

संदर्भ

१. डॉ. बी. आर. आंबेडकर 'पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी' मराठी भाषांतर, उपोत्घात, सुगत प्रकाशन, नागपूर, द्वितीयावृत्ती, २००४
२. धनराज डाहाट, 'डॉ. आंबेडकर और कश्मीर समस्या', संकेत प्रकाशन, नागपूर, अक्टूबर १९९७, पृष्ठ ४२.
३. तत्रैव, पृ. ४३.
४. तत्रैव, पृ. ४३.
५. चां. भ. खैरमोडे, 'भीमराव रामजी आंबेडकर' चरित्र खंड, १०, म. रा. साहित्य मंडळ, मुंबई, पृ. ७३.
६. धनराज डाहाट, उनि., पृ. ४८.
७. तत्रैव, पृ ४९.
८. शेषराव मोरे 'भारत सरकारचे काश्मीर धोरण ऐतिहासिक व राजकीय दृष्टीकोन', बीज भाषण, राष्ट्रीय चर्चासत्र शोधनिबंध पुस्तिका, श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर, ऑगस्ट २००८.
९. तत्रैव
१०. शेषराव मोरे, उनि.